

Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pasca Perubahan Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak

Implementation of Diversion in the Resolution of Juvenile Cases Following Changes in the Juvenile Criminal Justice System Policy

Nugraha Pamuja Sakti

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Email: pamujasaktinugraha2@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the implementation of diversion in the juvenile criminal justice system and the obstacles that arise in its application based on an empirical juridical approach. The results show that not all eligible juvenile cases are submitted to the diversion process due to administrative constraints, the absence of involved parties, and limited supporting facilities. Administrative documentation indicates that the forms of diversion agreements are dominated by written apologies, compensation for losses, and social guidance, while cases involving greater financial loss tend to fail in reaching an agreement. Comparisons with previous studies reveal that the obstacles identified display similar patterns across different regions. Thus, this study emphasizes the need to strengthen technical regulations, improve the capacity of law enforcement officers, and optimize facilities to support the effective implementation of restorative justice for children.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta hambatan yang muncul dalam penerapannya berdasarkan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perkara anak yang memenuhi syarat diajukan ke proses diversi karena kendala administratif, ketidakhadiran pihak terkait, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Dokumentasi administrasi memperlihatkan bahwa bentuk kesepakatan diversi yang muncul didominasi oleh permintaan maaf, penggantian kerugian, dan pembinaan sosial, sementara perkara dengan kerugian besar cenderung tidak mencapai kesepakatan. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan yang ditemukan memiliki pola yang sama pada berbagai daerah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat, dan optimalisasi sarana untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak.

Article History

Received: 20 December 2025

Revised: 30 December 2025

Published: 05 January 2026

Keywords:

diversion; juvenile criminal justice system; restorative justice

Kata Kunci:

diversi; peradilan pidana anak; keadilan restoratif

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18129771>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam perspektif hukum pidana, posisi anak berbeda dari orang dewasa karena mereka masih berada dalam tahap perkembangan kognitif, emosional, dan moral. Oleh sebab itu, penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masa depannya (Lumintang et al., 2025).

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menjadi sangat penting mengingat proses peradilan konvensional dapat menimbulkan trauma, stigma sosial, dan hambatan dalam

reintegrasi sosial¹. Pemidanaan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pemidanaan orang dewasa karena tujuan utamanya bukan pembalasan, tetapi pembinaan (Dahlan, 2022). Pendekatan yang terlalu represif justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan meningkatkan risiko mereka kembali melakukan tindak pidana di masa mendatang. Diversi kemudian hadir sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme nonlitigasi. Konsep ini sejalan dengan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan dan hubungan sosial antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

Diversi dinilai mampu mengurangi beban psikologis anak, mencegah stigmatisasi akibat proses peradilan, serta memberikan ruang penyelesaian yang lebih humanis sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak (Harahap & Bariki, 2024). Perkembangan kebijakan hukum di Indonesia pada periode 2021–2025 menunjukkan adanya penguatan penerapan keadilan restoratif, terutama melalui aturan turunan, pedoman teknis, serta kebijakan institusi penegak hukum. Arah kebijakan tersebut mempertegas kewajiban aparat penegak hukum untuk mengutamakan diversi sebelum membawa perkara anak ke tahap penuntutan ataupun persidangan (Syah Awaluddin, 2024). Hal ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk menyesuaikan praktik peradilan dengan prinsip perlindungan anak.

Namun, meskipun kerangka regulasi tentang diversi telah diperkuat, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa hambatan yang sering muncul meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme diversi, minimnya partisipasi korban dalam proses perdamaian, keterbatasan sarana pendukung, serta adanya perbedaan pandangan mengenai kualifikasi tindak pidana yang layak didiversikan². Kondisi ini menyebabkan masih banyak perkara anak yang berakhir di pengadilan, padahal secara normatif seharusnya dapat diselesaikan melalui diversi.

Melihat adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, kajian terhadap efektivitas diversi dalam penyelesaian perkara anak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Analisis ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penerapan diversi pasca penguatan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya, serta bagaimana dampaknya terhadap pemulihan pelaku maupun korban. Hasil kajian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dokumen administrasi penanganan perkara anak di tingkat penyidikan, tercatat bahwa tidak semua perkara anak secara otomatis diarahkan pada proses diversi. Dalam berkas perkara yang diperoleh, diversi hanya diproses pada perkara yang telah memenuhi syarat usia pelaku, jenis tindak pidana, serta batas ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Data administrasi juga memperlihatkan bahwa penyidik wajib mencantumkan alasan ketika suatu perkara tidak diajukan ke diversi. Dokumentasi dari unit pelayanan anak menunjukkan bahwa setiap perkara yang diajukan ke proses diversi didahului dengan pemeriksaan kelengkapan identitas anak, kronologi peristiwa, serta data kerugian materiil maupun non-materiil. Formulir diversi yang ditemukan dalam arsip memperlihatkan adanya kolom khusus mengenai kesiapan para pihak mengikuti proses diversi, yang harus ditandatangani oleh orang tua atau wali. Seluruh dokumen tersebut menjadi bagian integral dari berkas perkara anak.

¹ Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 276–293. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885>
² Dahlan. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No, hlm. 102-115.

Hasil penelaahan pada catatan pelaksanaan diversi memperlihatkan bahwa forum diversi diselenggarakan di ruang khusus yang disiapkan institusi penegak hukum, meskipun beberapa fasilitas pendukung belum sepenuhnya memadai. Setiap forum diversi dicatat dalam berita acara yang memuat waktu pelaksanaan, daftar hadir, serta urutan kegiatan. Dalam sebagian besar dokumen, tercantum bahwa proses dimulai dengan pembacaan kronologi singkat perkara oleh fasilitator. Dokumen hasil diversi yang berhasil menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian yang disepakati dapat berupa permintaan maaf tertulis, penggantian kerugian yang telah dihitung secara nominal, serta kesediaan anak untuk mengikuti pembinaan sosial. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen resmi dan dibubuhi tanda tangan para pihak. Berkas-berkas tersebut kemudian ditempatkan dalam arsip penyelesaian perkara anak dan menjadi dasar penghentian proses peradilan.

Pada beberapa perkara yang tidak mencapai kesepakatan, arsip menunjukkan bahwa proses diversi dihentikan setelah pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai persetujuan dalam batas waktu yang telah ditentukan³. Berita acara penghentian diversi mencantumkan alasan administratif penghentian, termasuk ketidakhadiran pihak tertentu maupun ketidaksesuaian pendapat dalam penyusunan poin penyelesaian. Perkara-perkara tersebut dicatat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan hukum. Catatan unit pelayanan hukum juga memperlihatkan bahwa setiap proses diversi disertai lampiran rekomendasi dari pejabat terkait yang bertugas mendampingi anak. Rekomendasi tersebut meliputi data identitas anak, riwayat pendidikan, dan kondisi sosial keluarga. Semua rekomendasi itu dimasukkan ke dalam berkas diversi sebagai bagian dari pertimbangan administratif sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Dokumentasi perkara menunjukkan bahwa jumlah diversi yang berhasil lebih tinggi pada perkara dengan kerugian materiil rendah, sementara perkara yang melibatkan kerugian lebih besar memiliki tingkat keberhasilan diversi yang lebih rendah. Data tersebut diperoleh dari rekapitulasi tahunan unit penanganan anak yang mencatat jumlah perkara diversi yang berhasil, tidak berhasil, serta jumlah perkara yang tidak diajukan ke mekanisme diversi. Rekapitulasi tersebut menjadi gambaran umum pelaksanaan diversi selama periode penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diversi belum diterapkan secara merata pada seluruh perkara anak yang memenuhi syarat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam UU SPPA dan implementasinya di tingkat penyidikan. Secara normatif, diversi merupakan langkah wajib sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan, namun temuan administrasi memperlihatkan bahwa sebagian perkara tidak diajukan ke diversi karena alasan administratif. Hal ini menegaskan bahwa regulasi yang bersifat perintah belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan diversi, terlihat bahwa kesiapan administrasi menjadi faktor awal yang menentukan apakah diversi dapat berjalan atau tidak. Analisis menunjukkan bahwa keberadaan formulir, berita acara diversi, dan lampiran identitas para pihak mempengaruhi kelancaran proses. Ketika dokumen pendukung lengkap, proses diversi dapat lebih mudah difasilitasi. Namun ketika data korban tidak tersedia atau orang tua sulit hadir, penyidik lebih memilih melanjutkan perkara daripada mengupayakan diversi secara penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek administratif berpengaruh besar dalam efektivitas mekanisme diversi.

Penyediaan ruang khusus untuk pelaksanaan diversi menjadi elemen penting dalam penerapan keadilan restoratif⁴. Dalam penelitian ini, ruang diversi tersedia meski belum sepenuhnya representatif.

³ Syah Awaluddin. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1, 1–19. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>

⁴ Lumintang, M., Waha, C. J., & Korah, R. S. (2025). Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(2), 2.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa institusi penegak hukum telah mengupayakan mekanisme yang lebih ramah anak, walaupun fasilitas pendukung belum sepenuhnya ideal. Mekanisme tatap muka yang dicatat dalam dokumentasi menunjukkan bahwa proses dialog tetap berlangsung, namun standar kenyamanan belum sepenuhnya konsisten.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa bentuk kesepakatan diversi yang muncul sangat bergantung pada karakteristik perkara. Temuan yang menunjukkan dominasi kesepakatan berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, dan pembinaan sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi masih berada pada bentuk-bentuk penyelesaian dasar. Minimnya inovasi penyelesaian seperti program rehabilitasi, konseling keluarga, atau kegiatan sosial terstruktur menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif belum berkembang maksimal. Hal ini sejalan dengan pandangan teori *restorative justice* yang menekankan pentingnya penyelesaian menyeluruh, tidak hanya administratif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Safitri (2021) yang menemukan bahwa ketidakhadiran korban menjadi penyebab utama kegagalan diversi, hasil penelitian ini juga menunjukkan pola yang sama meskipun bukan melalui wawancara melainkan dokumentasi administrasi. Ketiadaan tanda tangan korban dalam berita acara diversi menjadi indikator kuat bahwa partisipasi korban masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi diversi bersifat konsisten secara nasional.

Penelitian terdahulu oleh Hidayat (2022) mencatat bahwa keberhasilan diversi meningkat pada perkara yang tidak menimbulkan kerugian materiil besar. Temuan penelitian ini, melalui rekapitulasi unit penanganan anak, menunjukkan kecenderungan yang sama: perkara dengan kerugian rendah lebih banyak berhasil dibandingkan perkara dengan nilai kerugian tinggi. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dalam penerimaan atau penolakan penyelesaian diversi oleh korban.

Analisis terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan menunjukkan bahwa informasi sosial anak menjadi pertimbangan administratif, namun belum sepenuhnya menjadi dasar dalam menentukan bentuk tindak lanjut setelah diversi. Berbeda dengan penelitian Santoso (2023) yang menemukan bahwa rekomendasi PK sering menjadi landasan utama menentukan langkah pembinaan, penelitian ini memperlihatkan bahwa rekomendasi PK lebih banyak menjadi lampiran administratif daripada dasar pengambilan keputusan. Ini menunjukkan adanya perbedaan pola implementasi antar daerah. Regulasi UU SPPA sudah jelas, namun implementasi masih menghadapi hambatan administratif, fasilitas, serta partisipasi korban⁵. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan penelitian ini memperkuat gambaran bahwa keberhasilan diversi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, teknis, dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bahwa penguatan sistem pendukung dan peningkatan kapasitas teknis aparat masih menjadi kebutuhan utama dalam optimalisasi keadilan restoratif bagi anak (Panu et al., 2025).

SIMPULAN

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak telah diterapkan, namun belum konsisten pada seluruh perkara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Faktor administratif, ketidaktengkapan dokumen, ruang pelaksanaan yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi korban menjadi hambatan utama yang memengaruhi keberhasilan diversi. Rekapitulasi data menunjukkan bahwa perkara dengan kerugian rendah lebih banyak berhasil di diversi, sedangkan perkara dengan nilai kerugian lebih besar cenderung berlanjut ke proses peradilan. Pelaksanaan diversi

⁵ Harahap, R. A., & Bariki, Y. (2024). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Hukum Islam. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(1), 109. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2337>

sudah berjalan tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek teknis dan pendukung agar sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan undang-undang

REFERENSI

- Dahlan. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No, hlm. 102-115.
- Harahap, R. A., & Bariki, Y. (2024). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Hukum Islam. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*, 22(1), 109. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i1.2337>
- Lumintang, M., Waha, C. J., & Korah, R. S. (2025). Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 15(2), 2.
- Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 276–293. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885>
- Syah Awaluddin. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1, 1–19. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>